

AVTOMOBILLARNING EKOLOGIYAGA TA'SIRINING HOZIRGI HOLATI VA UNI YAXSHILASH YO'LLARI

Razzaqov To'ra Xolmuradovich

*texnika fanlari nomzodi., dotsent., Qarshi muxandislik iqtisodiyot instituti.
Qarshi, O'zbekiston Respublikasi*

Razzaqova Sadoqat To'rayevna

*talaba, Toshkent Davlat sharqshunoslik universiteti.
Tashkent, O'zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya: Maqolada transport vositalarining atrof-muxitga salbiy ta'siri, ularni kamaytirish yo'llari va atmosfera havosin ifloslanishini oldini olish chora –tadbirlari bo'yicha ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: transport vositasi, atrof - muhit, muhofaza, zaharli gazlar, salbiy ta'sir, texnologiya, neft, benzin, chora- tadbir, biogaz, vodorod, tiklandigan energiya manbalari, elektromobil.

Annotation: the article describes the negative impact of vehicles on the environment, ways to reduce them and measures to prevent atmospheric air pollution.

Keywords: vehicle, environment, protection, toxic gases, negative impact, technology, oil, gasoline, measure, biogas, hydrogen, renewable energy sources, electric car.

Kirish. Hozirgi kunda sayyoramizda yuzaga kelgan global ekologik tanglik bir qator salbiy vaziyatlarni, ya'ni yer sharida iqlim o'zgarish jarayoni jadallashmoqda, yerlarning degradatsiyasi, sahrolanish, cho'llanish va qurg'oqchilik xamda transport vositalari sonining ortishi natijasida atrof - muhit havosining ifloslanishi tezlashmoqda. Bunday jarayonlarning salbiy ta'siri okibatida ekologik muvozanatning buzilishi va tangligi yuzaga kelmokda [1,2].

Keyingi yillarda Respublikamizda atrof - muhit muhofazasiga, ona zaminni asrab avaylashga va ekologik barqarorlik muammolarini bartaraf etish va ularning salbiy oqibatlarini oldini olish muammosiga davlat siyosati miqyosida katta e'tibor qaratilmoqda. Yurtimizning barqaror rivojlanishi, aholi farovanligi hamda salomatligi, shuningdek atrof - muhitning tabiiy holatini saqlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va uni qayta tiklash ishlari izchillik bilan davom ettirilmoqda.

Qabul qilinayotgan qonun va qarorlar hamda amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar, albatta ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga, jumladan, ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholi salomatligini mustahkamlash, zamonaviy hamda ekologik toza resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Bunday muammolarni hal qilish maqsadida "O'zbekiston ekologik harakti" qo'mitasi tashkil etilgan va bu tashkilotning olib borayotgan ishlari

hukumatimiz tomonidan ham to'la qo'llab-quvvatlanmoqda.

Respublikamizda atrof - muhit muhofazasi sohasidagi munosabatlarning huquqiy asoslari yaratilgan bo'lib, bu bo'yicha ko'pgina qonunlar qabul qilingan. Bular: "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida", "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida", "O'simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida", "Ekologik ekspertiza to'g'risida", "Ekologik nazorat to'g'risida", "Alohida muhofaza qilinadigan tabiat hududlari to'g'risida"gi va boshqa qonunlardir [3,5,6].

Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining ishlatiladigan benzinlarni oktan sonini oshiradigan qo'shimcha sifatida tetraetilqo'rg'oshinni qo'shish taqiqlanganligiga qaramasdan hozirgacha qo'rg'oshinli qo'shimchalardan foydalanilmoqda. Bu esa atrof-muhit havosini ifloslanishiga sabab bo'lmoqda va salbiy oqibatlarga olib kelmoqda.

Hozirgi kunda dunyoda ishlab chiqarilayotgan benzinning 90 – 95 % etillanmagan benzin hisoblanadi. O'zbekistonda ham boshqa mamlakatlar kabi benzin tarkibiga tetraetilqo'rg'oshin qo'shmasdan etillanmagan yonilg'iga o'tib atrof – muhitni himoya qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Birlashgan millatlar tashkilotining "UNECE" programmasi asosida millatlararo programma 1998 – yil qabul qilinib unda xalqaro deklaratsiya qabul qilingan va imzolangan. Bu programma va deklaratsiyaga asosan ishlab chiqarilayotgan benzinlar tarkibiga qo'rg'oshin birikmalarini qo'shish to'liq man etilishi lozim. Hozirgi kunda Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan (qazib olinayotgan) neftning asosiy qismi (tarkibini) yuqori asfalt va smolali birikmalar va past miqdorli aromatik uglevodlar tashkil etadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ma'lumki Respublikamizda ekologik toza yonilg'i olish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha e'tiborga loyiq ishlar olib borilmoqda, bu esa atrof–muhit havosini tozaligini ta'minlash va insonlar salomatligini saqlashda asosiy omil hisoblanadi.

Hozirgi kunda foydalanilayotgan transport vositalari, ko'pgina sanoat va energetik qurilmalari ham atmosferaga turli xil gazlarni chiqaradi. Ushbu gazlarning ko'pchiligi zaharli bo'lib inson organizmi, hayvonot dunyosi va o'simliklar olami uchun xavfli hisoblanadi. Ayniqsa transport vositalaridan chiqayotgan zaharli gazlar atrof-muhitni ifloslantirib, tabiatdagi ekologik muvozanatni ma'lum darajada buzadi va aholi uchun noqulay sharoitni vujudga keltiradi. [3,8,9].

Avtomobillar ishlab chiqarishining uzluksiz ortib va sanoatning rivojlanib borishi munosabati bilan zaharli gazlar va ifloslantiruvchi moddalarning atmosferaga chiqarib tashlanishi ortib bormoqda, bu ayniqsa aholi zich yashaydigan hududlar, yirik shaharlar, sanoat rivojlangan markazlarda insonlarning yashash sharoitini yomonlashtirmoqda va kelgusi avlodlar uchun katta xavf tug'dirmoqda.

Shuning uchun ham atrof-muhitni ifloslanishini kamaytirish chora-tadbirlari, dasturlari ishlab chiqilmoqda. Avtomobil dvigatellari uchun chiqarib tashlanadigan zaharli moddalarning chekli miqdori qonun tariqasida

joriy etilgan. Joriy etilayotgan cheklashlar va ko'rilayotgan kompleks chora-tadbirlar atmosferaga chiqarib tashlanadigan zaharli moddalar hamda ifloslantirgichlar miqdorini avvalgi darajaga nisbatan $60 \div 70\%$ kamaytirish imkonini beradi, ammo iqtisodiyot vatransportning jadal rivojlanib borishi tufayli bu muammo hozir ham dolzarbligicha qolmoqda [4,5,7].

Xulosa. Shunday qilib atrof-muhitni avtomobillarda ishlatiladigan yonilg'ilarning yonishi natijasida ajralib chiqadigan zaharli gazlarning ta'sirida ifloslanishini oldini olish uchun quyidagilarga e'tibor berish va qat'iy amal qilish lozim deb hisoblaymiz:

yonilg'ilar ishlab chiqarishda yangi texnologiyalarni qo'llash, benzin olish va uni oktan sonini oshirishda ekologik toza qo'shimchalardan foydalanishga e'tibor qaratish;

benzinlarni oktan sonini oshirishda ishlatiladigan tetraetil va tetrametilqo'rg'oshin qo'shimchalarini qo'shishdan voz kechish;

rivojlangan mamlakatlarda qo'llayotgan spirtlar – metanol, etanol, izopentan, alkilbenzin, oddiy efirlar qurumsiz yuqori effektivli qo'shimchalardan foydalanish;

mahalliy xom – ashyolardan foydalangan holda ekologik toza oktan sonini oshiruvchi qo'shimchalarni ishlatish;

suyuq yonilg'ida ishlovchi transport vositalari dvigatellaridan ajralib chiqayotgan gazlar tarkibi va miqdorini davriy ravishda tekshirib turish;

alternativ yonilg'i turlaridan (tabiiy gaz, spirtlar, ammiak, biogaz, vodorod va bosh.) foydalanish;

elektromobillardan foydalanishni keng joriy etish;

-qayta tiklanadigan (quyosh, shamol,suv) energiya manbalaridan foydalanish
-“avtomobilsiz kun”va “velosipedda harakatlanish sog'lik gorovi” shiori ostida o'tkaziladigan kunlarni keng ommaga tashviqot qilish.

- O'zbekiston Prezidentining “yashil makon” tashabbuslarini ommalashtirish va uning asl mohiyatini televideniya, gazeta, jurnal va ommaviy axborot vositalari orqali muntazam yoritib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shamsiddinov G.D., Karimov D.A. Ekologik muammolar. Navoiy, 2007.
2. Polvonov A.S, Sharipov Q.A. va boshq. Transport vositalarida
3. ishlatiladigan ekspluatatsion materiallar T – 2003.- 223.b.
4. Doliyev.T.Ona zamin-tiriklik manbai.//O'zbekiston qishloq xo'jaligi.-2017 y.-№7.-1-2.b.
5. F.Mamatov, B.Mirzaev, A.Karimov, T.Razzokov, Sh.Azizov, G.Shodmonov. Potato digger with a digging workpart of the "Paraplaw" type // CONMECHYDRO – 2022 E3S Web of Conferences 365, 04021 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504021>
6. T.X.Razzokov, S.J.Toshtemirov, Sh.A.Latipov. Physico-mechanical properties of seed pile of fodder crops // CONMECHYDRO – 2022 E3S Web of Conferences 365, 04027 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504027>
7. Z.Batirov, I.Toirov, T.Razzakov. Technology of ridge formation on cotton fields with simultaneous fertilization // CONMECHYDRO – 2022 E3S Web of Conferences 365, 04008 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504008>

8. A.Kiyamov, M.Khakimova, M.Ochilova, T.Razzakov, F.Begimkulov. Roller-combing machine for preparation of combs // AGRITECH-VIII 2023 E3S Web of Conferences 390, 01037 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339001037>
9. Khudayarov B., Mardonov Sh., Rashidov N., Sodikov X and Baratov D. Ripper for processing slope field // E3S Web of Conferences 264, 04034 (2021).– France, 2021. doi.org/10.1051/e3sconf/202126404034
10. Aldoshin N, Mamatov F, Ismailov I and Ergashov G 2020 *In Proceedings: 19th International Conference on Engineering for Rural development, Jelgava*, 19 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339004036>
11. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эфффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
15. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
16. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
18. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
19. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
21. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
22. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
23. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
24. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
25. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.